

Klasifikasi Kualitas Air Menggunakan CNN Berbasis Warna Citra Digital

Ari Tri Wibowo*¹, Ranggi Praharaningtyas Aji²

*^{1,2} Program Studi Teknik Informatika, Universitas Amikom Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: aritriwibowo999@gmail.com

Abstrak

Air merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan manusia, sehingga kualitasnya harus dijaga agar tetap aman digunakan. Namun, meningkatnya pencemaran lingkungan menyebabkan air menjadi tidak layak konsumsi dan berpotensi menimbulkan penyakit. Diperlukan upaya untuk memantau kualitas air secara efisien dan akurat, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi pengolahan citra digital. Penelitian ini berfokus pada penerapan algoritma Convolutional Neural Network untuk mengklasifikasikan kondisi air berdasarkan warna pada citra digital. Dataset yang digunakan berjumlah 364 gambar yang diperoleh dari situs Kaggle dan Unsplash, terbagi dalam dua kategori, yaitu air bersih dan air tercemar. Proses penelitian meliputi pra-pemrosesan data melalui normalisasi dan augmentasi citra, pelatihan model dengan optimizer Adam selama 15 epoch, serta evaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan f1-score. Hasil pengujian menunjukkan akurasi sebesar 92,63%, precision 92,67%, recall 92,59%, dan f1-score 92,62%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model CNN mampu mengenali pola warna dan tekstur air dengan baik. Penerapan metode CNN terbukti efektif dalam membantu proses klasifikasi kualitas air berbasis citra digital dan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut di bidang pemantauan lingkungan.

Kata kunci—Convolutional Neural Network, Klasifikasi Gambar, Kualitas Air

Abstract

The human life depends on water, and its quality should be preserved to make it safe to be consumed. Nonetheless, the growth of environmental pollution has rendered several sources of water unhealthy and unhealthy to some extent. Thus, there is a requirement of effective and correct monitoring activities, among them the technology of digital image processing. The proposed research is aimed at the application of the Convolutional Neural Network (CNN) algorithm in order to classify water conditions on the basis of colour features of digital images. The data set comprises 364 images that were acquired through Kaggle and Unsplash and were separated into two categories clean water and polluted water. The research involved data preprocessing in terms of image normalisation and image augmentation, model training with the Adam optimiser with 15 epochs, evaluation with the measures of accuracy, precision, recall, and F1-score. The test scores represented an accuracy of 92.63%, precision of 92.67%, recall of 92.59% and F1-score of 92.62%. These values are a sign that the CNN model can learn and identify patterns of water colour and texture pattern. On the whole, the CNN method performance

can be evaluated as good in terms of the classification of image quality of water and can be used as framework to develop the next-generation research in monitoring the environment.

Keywords— Convolutional Neural Network, Image Classification, Water Quality

1. PENDAHULUAN

Air adalah kebutuhan vital bagi semua makhluk hidup di bumi, tidak hanya penting bagi manusia tetapi juga penting untuk kelangsungan hidup flora dan fauna. Tanpa air, kehidupan tidak akan berlangsung [1]. Salah satu sumber daya yang sangat penting untuk kehidupan dan pembangunan adalah air bersih yang layak minum. Standar air bersih global untuk keperluan rumah tangga adalah sekitar 20 liter per hari [2]. Sekitar 70% permukaan bumi terdiri dari air; mencakup laut, lapisan es, sungai, danau, uap air, dan sumber air tawar lainnya [3]. Air adalah senyawa yang mengandung berbagai zat dan mineral [4]. Tetapi tubuh manusia tidak dapat mencerna atau menerima semua zat dan mineral tersebut dengan baik. Selain itu, air dapat terkontaminasi oleh bakteri dan mineral berbahaya karena pencemaran lingkungan di sekitar sumber air. Akibatnya, air yang tercemar dapat menyebarkan penyakit seperti kolera, hepatitis, dan polio [5]. Air sangat penting untuk kehidupan sehingga kualitas air dapat digunakan sebagai indikator kesehatan manusia [6]. Air bersih yang aman dan berkualitas tinggi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan [7].

Teknologi menjadi semakin penting dalam melacak dan menjaga kualitas air. Hampir semua aspek kehidupan manusia telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, termasuk lingkungan. Saat ini, berkat kemajuan dalam perangkat lunak dan perangkat keras, komputer dapat meniru kecerdasan manusia melalui konsep yang dikenal sebagai *Artificial Intelligence*. Untuk meningkatkan efisiensi, teknologi ini diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan ketepatan kerja manusia. Teknik klasifikasi, yang memungkinkan komputer mengenali pola dan membuat prediksi secara otomatis, adalah salah satu aplikasi *artificial intelligence* yang banyak digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan berbasis data. Metode ini dapat memprediksi kelas label tertentu dengan membuat model dari set pelatihan dan nilai label kelas yang digunakan untuk mengklasifikasikan atribut tertentu [8].

Teknik klasifikasi dapat digunakan dalam konteks lingkungan untuk menganalisis data kualitas air, memprediksi tingkat kejernihan, atau menemukan pencemaran menggunakan data yang tersedia. Ketika kebutuhan akan analisis berbasis visual meningkat, pendekatan klasifikasi juga digunakan untuk data numerik dan gambar digital. Hal ini mendorong munculnya bidang *image processing* yang berfokus pada mengekstrak dan menganalisis informasi visual dari gambar. Perkembangan teknologi memungkinkan komputer untuk secara otomatis mengekstraksi informasi dari gambar melalui proses pengenalan objek. Sistem seperti pengenalan wajah, sidik jari, plat nomor kendaraan, dan banyak lagi menggunakan teknologi pengenalan objek saat ini [9]. Kemampuan sistem untuk mengenali warna adalah komponen penting dari proses pengenalan objek tersebut, karena warna sering kali merupakan faktor utama dalam membedakan antara objek.

Deteksi objek, klasifikasi objek, dan pengenalan pola adalah beberapa aplikasi visi komputer yang penting. Inovasi dalam pengolahan citra digital terus berkembang dan memainkan peran penting dalam proses ekstraksi informasi visual dari gambar. Hal ini memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi dan menganalisis fitur visual, termasuk warna, dari objek secara lebih efisien. Kemampuan ini sangat penting untuk membantu pengambilan keputusan berbasis visual yang cepat dan akurat di banyak bidang, seperti industri dan otomasi sistem cerdas [10].

Salah satu metode unggulan dalam pengolahan citra digital adalah *CNN*, metode pembelajaran mesin ini banyak digunakan untuk mengidentifikasi dan mengenali objek pada gambar digital. Karena operasi konvolusinya yang efektif dalam mengekstraksi fitur visual dari gambar, *CNN* sangat cocok untuk pengolahan data dua dimensi seperti gambar [11].

Studi yang menggunakan algoritma *CNN* untuk klasifikasi warna menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi, terdapat penelitian yang telah menggunakan *CNN* untuk mendeteksi warna

kulit dengan akurasi sebesar 71% [12]. Di sisi lain, penelitian lain juga membuat model klasifikasi kualitas minyak kelapa sawit berbasis *Android* dengan akurasi 97,08% [13].

Penelitian juga telah banyak dilakukan tentang klasifikasi kualitas air. Terdapat penelitian yang membandingkan beberapa algoritma pembelajaran mesin seperti *Decision Tree*, *Logistic Regression*, *SVM*, dan *ANN* untuk identifikasi kualitas air, dan menemukan bahwa algoritma *ANN* memiliki akurasi tertinggi sebesar 69,54% [14]. Demikian juga penelitian lainnya, menggunakan *Decision Tree*, *Naive Bayes*, dan *KNN* untuk klasifikasi kualitas air, dan menemukan bahwa algoritma *Decision Tree* memiliki akurasi tertinggi sebesar 94,94% [15]. Sementara itu, terdapat penelitian yang membandingkan *KNN* dan *Logistic Regression* dan menemukan bahwa *KNN* lebih unggul dengan akurasi mencapai 90,8% [16].

Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada data atribut kimia air seperti pH, *hardness*, dan kandungan sulfat, dll. Metode berbasis kimia memerlukan pengambilan sampel dan analisis laboratorium yang membutuhkan waktu dan peralatan khusus. Padahal, kondisi air sering kali dapat diamati secara visual melalui warna dan tingkat kejernihan. Hal ini menunjukkan adanya *gap* penelitian, yaitu minimnya pemanfaatan citra digital sebagai metode pemantauan kualitas air. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada klasifikasi kualitas air menggunakan *dataset* gambar untuk menentukan kategori air jernih dan tidak jernih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat akurasi algoritma *CNN* dalam mengklasifikasikan kualitas air berdasarkan citra digital.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan peneliti mencakup pengumpulan data, pembagian data, *modelling*, *training model*, *testing model*, serta prediksi dan evaluasi model seperti yang tertera pada Gambar 1.

Gambar 1 *Flowchart* CNN

Flowchart pada Gambar 1 memberikan gambaran visual mengenai alur penelitian mulai dari tahap pertama hingga tahap terakhir. Adapun tahapan tahapannya sebagai berikut:

1. *Software* dan *Hardware*

Software dan *hardware environment* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Software*

1. *Python* versi 3.11.5
2. *TensorFlow* versi 2.15
3. *Keras* versi 2.15
4. *NumPy* versi 1.26.4
5. *Pandas* versi 2.0.3
6. *Scikit-learn* versi 1.4.2
7. *Matplotlib* versi 3.7.2

b. *Hardware*

1. *OS: Windows 11 Home*
2. *Processor: Intel I5-13420H*
3. *RAM: 16 GB*
4. *GPU: NVIDIA RTX 4050*

2. Pengumpulan *Dataset*

Dataset pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website *Kaggle* (<https://www.kaggle.com/datasets/elvinagammed/clean-dirty-water-dataset?resource=download>) dan *Unsplash* (<https://unsplash.com/>) dengan total 364 data citra air. Data dari website *Unsplash* diunduh satu persatu dengan *keyword* pencarian “dirty water” dan “clean water”.

3. Pembagian *Dataset*

Dalam penelitian ini, *dataset* dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latihan dan data uji menggunakan fungsi *train_test_split* () dari pustaka *SciKit-Learn*. Pembagian dilakukan secara acak dengan rasio 80:20, artinya 80% data digunakan untuk melatih model, sedangkan 20% sisanya digunakan untuk menguji performa model. Pendekatan ini memastikan kedua *subset* data merepresentasikan keseluruhan *dataset* secara proporsional dan membantu meningkatkan kemampuan generalisasi model terhadap data baru.

4. *Pre-processing*

Pre-processing adalah proses yang dilakukan untuk menyesuaikan gambar dari *dataset* dengan gambar yang dapat diolah oleh sistem dan membuat gambar lebih sesuai dengan standar yang dapat diterima sistem. Tahap ini melibatkan pengukuran gambar untuk membuat gambar lebih sesuai dengan standar yang dapat diterima sistem [17].

5. *Modelling CNN*

Pada tahap *modelling*, proses pelatihan dan perancangan model *CNN* dilakukan bersamaan. Pemilihan lapisan jaringan dan pengaturan parameter penting seperti jumlah filter pada lapisan konvolusi, ukuran kernel, dan jenis fungsi aktivasi yang digunakan adalah bagian dari perancangan ini. Struktur *CNN* biasanya terdiri dari beberapa lapisan konvolusi, lapisan *pooling*, dan satu atau lebih lapisan konvolusi yang diikuti oleh lapisan *pooling*, kemudian diakhiri dengan satu atau lebih lapisan *fully connected (dense layer)* yang berfungsi melakukan klasifikasi akhir [18].

6. *Training Model*

Pelatihan model adalah proses yang digunakan untuk mengajari sistem mengenali pola dari suatu objek yang diinginkan. Proses ini dilakukan agar sistem memahami struktur dan cara kerja Jaringan Saraf Konvolusi (*CNN*) yang dibangun [19].

7. *Testing Model*

Uji model adalah langkah untuk mengetahui hasil pembelajaran *Machine Learning* dalam klasifikasi gambar air.

9. *Evaluasi Model*

Evaluasi model digunakan untuk mengetahui seberapa baik kinerja model yang telah dilatih. Model dilatih dengan menggunakan beberapa metrik seperti Akurasi dan *Loss*. Akurasi mengukur seberapa baik model mampu mengklasifikasikan data, sedangkan *Loss* mengukur seberapa besar ketidakmampuan model dalam mengenali data [20].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Dataset*

Dataset yang telah dikumpulkan dari website *Kaggle* dan *Unsplash* dikelompokkan ke dalam folder yaitu folder *test*, folder tersebut memiliki dua folder lagi di dalamnya, yakni *Clean-samples* dan *Dirty-samples* seperti pada Gambar 2 dan Gambar 3.

Gambar 2 Folder *Train* dan *Test*

Gambar 3 Folder Citra Air

Sesuai dengan citra air dengan nama foldernya. Citra air yang memiliki warna cenderung kotor dimasukkan ke dalam folder *Dirty-samples* dan citra air yang dikategorikan jernih dimasukkan ke dalam folder *Clean-samples*, seperti tersaji pada Gambar 4 dan Gambar 5.

Gambar 4 Citra Air Jernih

Gambar 5 Citra Air Tidak Jernih

3.2. Pembagian Dataset

Pembagian *dataset* dilakukan menggunakan fungsi *train_test_split ()* dari pustaka *ScikitLearn*. Peneliti melakukan 3 uji coba rasio yaitu 80:20, 70:30, dan 60:40. Hasil dari uji coba tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Uji Coba Rasio

Rasio	Jumlah Data Latih	Jumlah Data Uji	Akurasi	Precision	Recall	F1-Score
80:20	251	63	92,06%	92,04%	92,12%	92,06%
70:30	219	95	92,63%	92,67%	92,59%	92,62%
60:40	188	126	90,48%	90,54%	90,42%	90,45%

Tabel 1 merupakan hasil uji coba yang sudah dilakukan, dari tabel tersebut diperoleh rasio 70:30 mendapat hasil yang tertinggi. Sehingga dari hasil uji coba tersebut rasio yang digunakan pada penelitian ini adalah 70:30.

3.3. Pre-processing

Setelah *dataset* dibagi, seluruh citra dinormalisasi dengan mengubah nilai piksel dari 0 - 255 menjadi 0 - 1. Normalisasi ini tidak hanya dilakukan untuk menyeragamkan data, tetapi juga agar proses pelatihan lebih stabil. *CNN* cenderung bekerja lebih baik ketika nilai input berada pada skala kecil, sehingga model dapat mengenali pola warna tanpa mengalami lonjakan perhitungan yang tidak perlu. Hal ini terlihat dari penurunan nilai *loss* yang berlangsung lebih teratur sepanjang pelatihan.

Selain proses normalisasi, juga dilakukan teknik *augmentasi* citra menggunakan fungsi *ImageDataGenerator* dari *Keras*, seperti tersaji pada Gambar 6. Proses ini bertujuan membuat model lebih mampu menghadapi variasi kondisi nyata. Gambar air di lapangan dapat berbeda

sudut, pencahayaan, atau komposisinya, sehingga augmentasi membantu model agar tidak hanya menghafal gambar pada data latih. Dampaknya terlihat pada hasil pengujian yang menunjukkan akurasi tetap tinggi dan tidak mengalami penurunan signifikan, yang menandakan kemampuan generalisasi model cukup baik.

Gambar 6 Hasil Augmentasi

Kombinasi berbagai teknik augmentasi tersebut digunakan untuk meningkatkan variasi bentuk, sudut pandang, dan pencahayaan gambar air, sehingga model tidak hanya menghafal pola dari data latih saja (*overfitting*), tetapi juga bisa memahami ciri-ciri air dalam berbagai kondisi.

3.4. Modelling CNN

Modelling CNN pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 7, dimulai dari lapisan input, yang kemudian diproses melalui tiga tahap utama ekstraksi fitur. Setiap tahap terdiri dari *Conv2D* dengan aktivasi *ReLU* dan *MaxPooling*. Lapisan *Conv2D* bertujuan menangkap pola visual pada citra, mulai dari pola sederhana seperti perbedaan warna hingga pola yang lebih kompleks. Penggunaan jumlah filter yang meningkat ($32 \rightarrow 64 \rightarrow 128$) dirancang agar model dapat mengenali ciri yang semakin detail. Kombinasi ini penting karena citra air memiliki variasi warna, pencahayaan, dan tekstur yang cukup beragam.

Gambar 7 Alur Modelling

MaxPooling digunakan setelah setiap *Conv2D* untuk mengurangi ukuran fitur dan menyaring informasi yang tidak penting. Proses ini membantu model lebih stabil dan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan kecil pada gambar, sehingga mendukung kemampuan generalisasi ketika menerima gambar baru.

Setelah fitur diekstraksi, lapisan *Flatten* mengubah hasil *Conv2D* menjadi vektor satu dimensi yang siap diproses oleh lapisan *Dense*. Pada lapisan *Dense* dengan 128 *neuron*, model mulai menghubungkan pola fitur dengan kategori air. *Dropout* 0.5 ditambahkan untuk mengurangi *overfitting*, terutama karena jumlah dataset terbatas dan adanya risiko model hanya menghafal pola dari data latih.

Tahap akhir *modelling* menggunakan lapisan *output* dengan aktivasi *sigmoid* untuk membedakan dua kelas yaitu air jernih dan air tercemar. Model ini secara keseluruhan dirancang

untuk menyeimbangkan kemampuan model dalam mengenali ciri visual air sekaligus menjaga agar model tetap stabil dan tidak mudah *overfitting*.

3.5. Training Model

Pelatihan model dilakukan selama 15 *epoch* dengan *batch size* 32 menggunakan data latih serta divalidasi melalui data uji. Pada *epoch* pertama, nilai *loss* masih sangat tinggi (0,94) karena model belum memahami pola citra. Seiring berjalannya pelatihan, *loss* menurun secara konsisten, hal ini menunjukkan bahwa model mampu menyesuaikan bobot dan mengenali pola visual dengan semakin baik. Hasil *training model* dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8 Hasil *Training Model*

Gambar 8 menunjukkan akurasi yang meningkat pada beberapa *epoch* awal dan kemudian bergerak lebih stabil, yang mengindikasikan bahwa model dapat mempelajari ciri penting pada citra air seperti perbedaan warna secara bertahap. Pola peningkatan akurasi yang teratur ini mencerminkan bahwa struktur *CNN* yang digunakan mampu mengekstraksi fitur secara efektif. Selain itu, Gambar 8 juga menunjukkan bahwa proses pelatihan berjalan baik, di mana model berhasil meningkatkan kemampuan klasifikasinya dari waktu ke waktu melalui penurunan *loss* dan peningkatan akurasi.

3.6. Testing Model dan Evaluasi Model

Testing dilakukan untuk mengetahui seberapa baik model *CNN* bisa mengenali data baru yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Pada tahap ini, model digunakan untuk memprediksi kelas setiap gambar dalam data uji, lalu hasil prediksi dibandingkan dengan label sebenarnya. Dari perbandingan tersebut didapatkan nilai akurasi, *precision*, *recall*, dan *f1-score* yang menunjukkan sejauh mana model mampu membedakan antara air bersih dan air yang tercemar. Gambar 9 menunjukkan hasil evaluasi kemampuan model berdasarkan empat metrik evaluasi yaitu akurasi, *precision*, *recall*, dan *f1-score*. Dari gambar tersebut, model mendapat skor akurasi sebesar 0,9263, yang artinya sekitar 92,63% dari seluruh data uji berhasil dikategorikan dengan benar. Nilai *precision* sebesar 0,9267 atau sekitar 92,67% menunjukkan bahwa dari semua data yang diprediksi masuk ke dalam kelas tertentu, sebagian besar sesuai dengan label yang sebenarnya. Nilai *recall* sebesar 0,9259 artinya model mampu mengenali 92,59% dari data yang sebenarnya termasuk ke dalam kelas tersebut. Sedangkan nilai *f1-score* sebesar 0,9262 atau 92,62% mencerminkan keseimbangan antara *precision* dan *recall*. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa model *CNN* yang dibuat memiliki performa yang cukup baik dan konsisten dalam membedakan gambar air bersih dengan air tercemar dengan tingkat kesalahan prediksi yang rendah.

Gambar 9 Hasil Evaluasi Model

Peneliti dalam penelitian ini juga melakukan uji coba menggunakan algoritma *Random Forest* dan *SVM* dengan *dataset* yang sama untuk membandingkan kinerja algoritma *CNN*. Hasil dari uji coba tersebut dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10 Perbandingan 3 Algoritma

Hasil uji coba yang tertera pada gambar 10 menunjukkan bahwa algoritma *CNN* memiliki hasil evaluasi tertinggi dibandingkan dua lainnya. Hal ini terlihat dari nilai akurasi, *precision*, *recall*, dan *F1-score* yang secara konsisten diatas performa *Random Forest* maupun *SVM*, sehingga *CNN* dapat dikatakan sebagai model yang paling optimal dalam mengenali pola dan melakukan klasifikasi pada dataset citra yang digunakan pada penelitian ini. Selain itu, stabilitas nilai metrik yang tinggi pada semua indikator evaluasi juga mengindikasikan bahwa *CNN* mampu melakukan generalisasi lebih baik, menjadikannya pilihan yang lebih unggul untuk pemrosesan data citra pada penelitian ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma *CNN* menunjukkan kapabilitas yang sangat baik dalam mengklasifikasikan citra air bersih dan air tercemar. Hal tersebut tercermin dari visualisasi proses pelatihan dan evaluasi model yang memperlihatkan penurunan nilai *loss* secara konsisten serta peningkatan akurasi yang stabil pada setiap *epoch*. Hasil evaluasi yang ditunjukkan melalui representasi hasil pengujian memperlihatkan bahwa model mencapai akurasi sebesar 92,63%, *precision* 92,67%, *recall* 92,59%, dan *f1-score* 92,62%, yang menegaskan efektivitas *CNN* dalam mengidentifikasi pola visual pada citra air. Selain itu, hasil perbandingan performa dengan algoritma *Random Forest* dan *SVM* yang disajikan melalui visualisasi komparatif menunjukkan bahwa *CNN* memiliki

kinerja yang lebih unggul pada *dataset* yang digunakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan *CNN* berpotensi menjadi alternatif berbasis citra digital dalam identifikasi kualitas air tanpa ketergantungan pada pengujian kimia, serta dapat memberikan landasan bagi pengembangan sistem klasifikasi kualitas air yang lebih efisien dan akurat di masa mendatang.

5. SARAN

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat diperhatikan untuk pengembangan selanjutnya. Jumlah *dataset* yang digunakan masih terbatas, sehingga disarankan untuk menambah jumlah dan variasi citra agar model dapat mempelajari lebih banyak pola visual dari berbagai kondisi air. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan atau perbandingan dengan algoritma lain, seperti *Inception*, *ResNet*, atau *Xception* guna memperoleh hasil klasifikasi yang lebih optimal dan meningkatkan performa model dalam mengenali citra air secara akurat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih khususnya kepada dosen pembimbing atas arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis, serta Universitas Amikom Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti program Kampus Berdampak dan memberikan fasilitas yang memadai sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Z. Jasman, M. A. Fadhlullah, A. L. Pratama, and R. Rismayani, "Analisis Algoritma Gradient Boosting, Adaboost dan Catboost dalam Klasifikasi Kualitas Air," *J. Tek. Inform. dan Sist. Inf.*, vol. 8, no. 2, pp. 392–402, 2022, doi: 10.28932/jutisi.v8i2.4906.
- [2] G L Pritalia, "Analisis Komparatif Algoritme Machine Learning pada Klasifikasi Kualitas Air Layak Minum," *Konvergensi Teknol. dan Sist. Inf.*, vol. 2, no. 1, pp. 43–55, 2022, [Online]. Available: <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/konstelasi/article/download/5630/2535>
- [3] Y. Vita Sari, Z. Muallifah, and A. Fanani, "Klasifikasi Kualitas Air Menggunakan Metode Extreme Learning Machine (Elm)," pp. 983–994, 2021.
- [4] S. Sheila Maulina Putri and M. Arhami, "JAISE : Journal of Artificial Intelligence and Software Engineering Penerapan Metode SVM pada Klasifikasi Kualitas Air," pp. 94–101, 2023, [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/adityakadiwal/water->
- [5] B. Prihambodo, A. Wildan F Y, E. Prayoga, and A. Jaffar, "Klasifikasi Kualitas Air Sungai Berbasis Teknik Data Mining Dengan Metode K-Nearest Neighbor (K-NN)," *Emit. J. Tek. Elektro*, vol. 1, no. 1, pp. 31–36, 2023, doi: 10.23917/emitor.v1i1.20833.
- [6] Y. S. Sari, "Penerapan Metode Naïve Bayes Untuk Mengetahui Kualitas Air Di Jakarta," *J. Ilm. FIFO*, vol. 13, no. 2, p. 222, 2021, doi: 10.22441/fifo.2021.v13i2.010.
- [7] A. Ristiano and F. I. Sanjaya, "Klasifikasi Kualitas Air Sungai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Menggunakan Algoritma Random Forest," *Simkom*, vol. 10, no. 1, pp. 168–181, 2025, doi: 10.51717/simkom.v10i1.575.
- [8] A. Tangkelayuk and E. Mailoa, "The Klasifikasi Kualitas Air Menggunakan Metode KNN, Naïve Bayes, dan Decision Tree," *JATISI (Jurnal Tek. Inform. dan Sist. Informasi)*, vol. 9, no. 2, pp. 1109–1119, 2022, doi: 10.35957/jatisi.v9i2.2048.
- [9] K. M. Sandi, A. P. Yudha, N. D. Aryanto, and M. A. Farabi, "Klasifikasi Sampah Menggunakan Convolutional Neural Network," *Indones. J. Data Sci.*, vol. 3, no. 2, pp. 72–81, 2023, [Online]. Available: <https://www.jurnal.yoctobrain.org/index.php/ijodas/article/download/33/123>
- [10] D. A. Prastita, A. Setiawan, and I. F. Ashari, "Analisis Perbandingan Metode

- Convolutional Neural Network (CNN) untuk Deteksi Warna pada Objek,” *Bull. Comput. Sci. Res.*, vol. 5, no. 4, pp. 821–830, 2025, doi: 10.47065/bulletincsr.v5i4.617.
- [11] D. P. Prasetia, B. Hanggara, R. Naufaldihanif, A. Clark Peter Wijaya, F. Fathoni, and A. Ibrahim, “Klasifikasi Kondisi Kebersihan Sungai Dari Citra Digital Menggunakan Convolutional Neural Network Dengan Algoritma Inception V3 Dan Xception,” *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.)*, vol. 9, no. 3, pp. 5338–5343, 2025, doi: 10.36040/jati.v9i3.14123.
- [12] F. Widiarto Prabowo, A. Homaidi, and A. Lutfi, “Deteksi Warna Kulit Menggunakan Metode Deep Learning Dengan Cnn (Convolutional Neural Network) Untuk Menentukan Kecocokan Warna Kulit Dan Warna Busana,” *J. Tek. Elektro dan Inform.*, vol. 19, no. September, pp. 186–190, 2024.
- [13] D. Haryadi, S. Hidayatul Yulianing Tyas, A. Kuncoro, F. Firdhan Pratama Putra, and A. Ariyanto, “Identifikasi Citra Kualitas Minyak Kelapa Sawit Berbasis Android Menggunakan Algoritma Convolutional Neural Network,” *J. Rekayasa Elektr.*, vol. 18, no. 4, 2022, doi: 10.17529/jre.v18i4.28617.
- [14] D. Hartanti and A. I. Pradana, “Komparasi Metode Decision Tree, Logistic Regression, SVM, dan ANN Dalam Klasifikasi Kualitas Air,” *SMARTICS J.*, vol. 9, no. 1, pp. 1–6, 2023, doi: 10.21067/smartics.v9i1.8113.
- [15] F. Y. I. I. P. et. al. Rahman, “PENERAPAN ALGORITMA DATA MINING UNTUK KLASIFIKASI KUALITAS AIR,” vol. 13, no. 3, pp. 228–232, 2022.
- [16] B. N. Azmi, A. Hermawan, and D. Avianto, “Analisis Pengaruh PCA Pada Klasifikasi Kualitas Air Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor dan Logistic Regression,” *J. Sist. dan Teknol. Inf.*, vol. 7, no. 2, pp. 94–103, 2022, [Online]. Available: <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/JUSTINDO/article/download/8190/4143>
- [17] D. A. Agustina, “Klasifikasi Citra Jenis Kulit Wajah Dengan Algoritma Convolutional Neural Network (Cnn) Resnet-50,” vol. 1, no. 3, pp. 2–8, 2024.
- [18] I. H. Ikasari, P. Rosyani, and R. Amalia, “Klasifikasi Jenis Buah Menggunakan Metode CNN,” *RIGGS J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 4, no. 2, pp. 5451–5458, 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i2.1271.
- [19] D. H. Firdaus, B. Imran, L. D. Bakti, and E. Suryadi, “Klasifikasi Penyakit Katarak Pada Mata Menggunakan Metode Convolutional Neural Network (Cnn),” *J. Kecerdasan Buatan dan Teknol. Inf.*, vol. 1, no. 3, pp. 18–26, 2022.
- [20] Sandy Andika Maulana, Shabrina Husna Batubara, Tasya Ade Amelia, and Yohanna Permata Putri Pasaribu, “Penerapan Metode CNN (Convolutional Neural Network) Dalam Mengklasifikasi Jenis Ubur-Ubur,” *J. Penelit. Rumpun Ilmu Tek.*, vol. 2, no. 4, pp. 122–130, 2023, doi: 10.55606/juprit.v2i4.3084.